

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Н.Мелибоев

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Б.Бакиров

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Актуальность. К основным тормозящим факторам при обеспечении населения продуктами животноводства являются болезни нарушения обмена веществ у высокопродуктивных животных [1].

В некоторых случаях заболеваемость коров нарушениями обмена веществ достигает до 50-70% поголовья. При этом резко снижается молочная и мясная продуктивность, ухудшается репродуктивная способность, снижается резистентность, увеличивается алиментарная дистрофия, учащаются случаи вынужденного забоя и тем самым хозяйства несут серьёзный экономический ущерб.

Над проблемой нарушения обмена веществ работали учёные всего мира, в частности профессора из Российской Федерации (МВА) И.Г.Шарабрин, М.Х.Шайхаманов, В.М.Данилевский, И.П.Кондрахин, В.С. Постников, из Украины В.В.Влизло, из отечественных ученых профессора Х.З.Ибрагимов, К.Н.Норбоев, Б.Бакиров, доценты М.Б.Сафаров, А.Ж.Рахманов, Н.Б.Рузикулов, доктор (PhD) О.Р.Бобоев и др.

Разработаны принципы диспансеризации и комплексной диспансеризации продуктивных животных.

Обмен веществ (метаболизм) - сложный физиологический процесс, слагающийся из поступления из внешней среды в организм, переваривания и усвоения жизненно-необходимых веществ и выведения конечных продуктов (метаболитов) во внешнюю среду.

Жизненно-необходимым веществам относятся белки, углеводы, липиды, минеральные вещества, витамины и вода. Отсюда, белки, углеводы и липиды являются питательными веществами (энергетические вещества), минеральные вещества (макро и микроэлементы) являются структурно-функциональными веществами, витамины (водорастворимые и жирорастворимые) выполняют роль биокатализаторов.

Внешний обмен осуществляется *между пищеварительным каналом и кровью*, межклеточный - между кровью и клетками, а клеточный - внутри клеток и в межклеточных пространствах.

К основным звеньям белкового обмена у крупного рогатого скота можно отнести: поступление белков в пищеварительный канал в виде сырого протеина корма; под действием фермента уреазы образование пептидов,

аммиака и CO₂; микробиальный синтез белков; в сычуге и 12-перстной кишке распад на аминокислоты (незаменимые аминокислоты: аргинин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, цистин, фенилаланин, тирозин, треонин, триптофан, валин); в печени и других тканей рибосомальный синтез белков; дезаминирование, декарбоксилирование и переаминирование непептидных аминокислот; при длительном энергетическом дефиците *вынужденный распад тканевых белков*; из гликолитических аминокислот путём глюконеогенеза образование глюкозы и использование её в энергетических нужд; из кетогенных аминокислот образование аммиака и кетоновых тел [2].

В центре этиологических факторов при гипогликемии, кетозе, алиментарной остео дистрофии, алиментарной дистрофии и других заболеваний, протекающих нарушениями обмена веществ лежит высокий продуктивный потенциал и несоответствие рациона к нему, т.е. энергетический дефицит в организме [3].

Основным этиологическим фактором при нарушении белкового обмена у высокопродуктивных коров является неполноценный рацион и одностороннее кормление, где на 1 корм.ед приходится менее 90-110 г переваримого протеина. При таком малооконцентратном типе рациона сахаро-протеиновое отношение всегда составляет не больше 0,8-1,0 [4].

Выводы: учитывая что, белковый обмен у продуктивного скота играет важную роль в формировании продуктивности и репродуктивности, в образовании иммунитета и основными восприимчивыми животными являются завозные коровы, то считается необходимым проводить исследования, направленные на изучении основных причин и разработки диагностических и лечебно-профилактических мер при его нарушениях у племенного крупного рогатого скота.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.

2. Church D.C.: The Ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall, 1988. - P. 14-20.

3. Жаров А.В. Патоморфология и патогенез нарушений обмена веществ у высокопродуктивных животных. Матер. XX1 всемир. ветер. конгр. – Москва, 1979. - № 3. - С. 28.

4. Шарабрин И.Г., Данилевский В.М., Беляков И.М., Замарин Л.Г. Патология обмена веществ и её профилактика у животных специализированных хозяйств промышленного типа.–М.: Колос,1983. - 145 с.

ҚОРАМОЛЛАР ТЕЙЛЕРИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ